

CLARIFICAÇÃO DE EFLUENTE EUTROFIZADO COM COAGULANTES INORGÂNICOS [AL₂(SO₄)₃ E POLIFER] E ORGÂNICO NATURAL (*MORINGA OLEIFERA* LAM.)

CLARIFICACIÓN DE EFLUENTES EUTRÓFICOS CON COAGULANTES INORGÁNICOS [AL₂(SO₄)₃ Y POLIFER] Y ORGÁNICOS NATURALES (*MORINGA OLEIFERA* LAM.)

CLARIFICATION OF EUTROPHIC EFFLUENT WITH INORGANIC COAGULANTS [AL₂(SO₄)₃ AND POLYFER] AND NATURAL ORGANIC (*MORINGA OLEIFERA* LAM.)

Ianca Carneiro de Carvalho¹, Isabel Cristina Silva Maia² e Selma Cristina da Silva³.

¹Doutoranda em Engenharia Agrícola, Universidade Federal do Reconcâvo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas-BA, Brasil, eng.iancacarneiro@gmail.com, 0009-0002-0484-9338;

²Doutoranda em Engenharia Agrícola, Universidade Federal do Reconcâvo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas-BA, Brasil, isabelcsmaia1973@gmail.com, 0009-0000-5680-5930;

³Professora Associada (CETEC) e da Pós-graduação em Engenharia Agrícola (PPGEA/CCAAB) da Universidade Federal do Reconcâvo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas-BA, Brasil, selma@ufrb.edu.br, 0000-0002-0387-6943.

Eixo Temático 05 – Esgotamento sanitário
Caracterização de efluentes e monitoramento da eficiência do tratamento.

*Eje Temático 05 – Alcantarillado sanitario
Caracterización de efluentes y monitoreo de la eficiencia del tratamiento.*

*Thematic Axis 05 – Sanitary sewerage
Effluent characterization and treatment efficiency monitoring.*

RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o tratamento físico-químico de efluentes eutrofizados por meio da clarificação com coagulantes inorgânicos [AL₂(SO₄)₃ e polifer] e orgânico natural (*Moringa oleifera* Lam. (MO)). Os efluentes foram provenientes de um sistema de tratamento de esgoto composto por *wetlands* construídos de fluxo vertical (WCFV) seguido de um *wetlands* de plantas flutuantes com *Pistia stratiotes* (alface d'água). Os ensaios foram conduzidos em equipamento “Jar Test” (Milan - Modelo JT 203), com mistura rápida com rotação (100 rpm por 30s), mistura lenta (40 rpm por 30min) e decantação (30min). Os resultados indicaram que as maiores eficiências médias de remoção (EMR) de cor aparente (86%) e turbidez (92%) foram obtidas com sulfato de alumínio e polifer, ambos na dosagem ótima de 160 mg L⁻¹. A MO apresentou melhor desempenho entre 1000 e 1200 mg L⁻¹, com remoções de até 79% para cor aparente em ambas as dosagens e 86% e 88% para turbidez, respectivamente. Embora os coagulantes inorgânicos tenham apresentado maior eficiência em menores dosagens, as concentrações ótimas determinadas foram elevadas, o que pode implicar em maior custo operacional e na geração de resíduos indesejáveis. Nesse contexto, MO mostrou-se uma alternativa viável em condições específicas, com potencial para promover tratamentos mais sustentáveis e de menor impacto ambiental, ainda que demande maiores dosagens por se tratar de um polímero natural.

Palavras-chave: Coagulantes, Tratamento físico-químico, Esgoto doméstico

RESÚMEN

Este estudio tuvo como objetivo evaluar el tratamiento fisicoquímico de efluentes eutróficos mediante clarificación con coagulantes inorgánicos [$Al_2(SO_4)_3$ y polyfer] y coagulantes orgánico natural (*Moringa oleifera* Lam. (MO)). Los efluentes provenían de un sistema de tratamiento de aguas residuales compuesto por humedales artificiales de flujo vertical (VCFV) seguido de un humedal de planta flotante con *Pistia stratiotes* (lechuga de agua). Las pruebas se realizaron en un equipo “Jar Test” (Milan - Modelo JT 203), con mezcla rápida con rotación (100 rpm durante 30 s), mezcla lenta (40 rpm durante 30 min) y decantación (30 min). Los resultados indicaron que las mayores eficiencias de remoción promedio (AER) para color aparente (86%) y turbidez (92%) se obtuvieron con sulfato de aluminio y polyfer, ambos a la dosis óptima de 160 mg L^{-1} . MO tuvo el mejor desempeño entre 1000 y 1200 mg L^{-1} , con remociones de hasta 79% para color aparente en ambas dosis y 86% y 88% para turbidez, respectivamente. Si bien los coagulantes inorgánicos mostraron mayor eficiencia a dosis más bajas, las concentraciones óptimas determinadas fueron altas, lo que puede implicar mayores costos operativos y la generación de residuos indeseables. En este contexto, MO demostró ser una alternativa viable bajo condiciones específicas, con el potencial de promover tratamientos más sustentables con menor impacto ambiental, aunque requiere dosis más altas por ser un polímero natural.

Palabras clave: Coagulantes, Tratamiento físico-químico, Aguas residuales domésticas

ABSTRACT

This study aimed to evaluate the physicochemical treatment of eutrophic effluents through clarification with inorganic coagulants [$Al_2(SO_4)_3$ and polyfer] and natural organic coagulant (*Moringa oleifera* Lam. (MO)). The effluents came from a sewage treatment system composed of vertical flow constructed wetlands (VCFV) followed by a floating plant wetland with *Pistia stratiotes* (water lettuce). The tests were conducted in a “Jar Test” equipment (Milan - Model JT 203), with fast mixing with rotation (100 rpm for 30 s), slow mixing (40 rpm for 30 min) and decantation (30 min). The results indicated that the highest average removal efficiencies (AER) for apparent color (86%) and turbidity (92%) were obtained with aluminum sulfate and polyfer, both at the optimal dosage of 160 mg L^{-1} . MO performed best between 1000 and 1200 mg L^{-1} , with removals of up to 79% for apparent color at both dosages and 86% and 88% for turbidity, respectively. Although inorganic coagulants showed greater efficiency at lower dosages, the optimal concentrations determined were high, which may imply higher operational costs and the generation of undesirable waste. In this context, MO proved to be a viable alternative under specific conditions, with the potential to promote more sustainable treatments with a lower environmental impact, although it requires higher dosages because it is a natural polymer.

Keywords: Coagulants, Physical-chemical treatment, Domestic sewage

INTRODUÇÃO

Impulsionada pelo atual cenário de escassez de água doce e pelas crescentes exigências ambientais regulatórias, a projeção global para o mercado de coagulantes e floculantes, que podem ser de natureza metálica, orgânica ou não orgânica, com o objetivo de prover efluentes de melhor qualidade, indicou um crescimento avaliado em US\$ 10,4 bilhões em 2023 e deve atingir US\$ 12,6 bilhões em 2028, com crescimento previsto de 3,8% entre 2023 e 2028 (Markets e Markets, 2023).

Geralmente os coagulantes utilizados são sais metálicos, sendo mais empregados os a base de alumínio e de ferro, e de alguns floculantes químicos, os quais nos últimos anos foram muito empregados no pós-tratamento físico-químico de esgotos sanitários. Entretanto, estudos relatam a necessidade da otimização dos processos de tratamento de água quando se adota os coagulantes de origem inorgânica, em virtude dos seus diversos malefícios à saúde humana. Além disso, estes produtos apresentam aspectos econômicos e ecológicos negativos (Saleem e Bachmann, 2019; Soares et al., 2021).

Dentro desta problemática, tecnologias vêm sendo desenvolvidas, entre elas tem-se os coagulantes de origem orgânica que por terem como base recursos naturais renováveis, serem assimiláveis pelo meio ambiente, eficientes em ampla faixa de pH, promoverem a redução de lodo gerado no processo, reduzirem os custos associados ao descarte, e não estarem associados à problemas de saúde pública, pois não produzem subprodutos tóxicos, configuram uma alternativa para substituição dos coagulantes inorgânicos (Saleem e Bachmann, 2019; Soares et al., 2021).

Pesquisas recentes comprovam a eficiência desses coagulantes orgânicos na remoção de impurezas, destacando sua biodegradabilidade e origem renovável, fatores que contribuem para a redução dos impactos ambientais (Siqueira et al., 2018; Hanauer et al., 2019; Lima, Almeida e Vicentini, 2020; Murakami, 2021). Diversas espécies vegetais podem ser utilizadas como matéria-prima para a produção de coagulantes orgânicos naturais, entre elas pode-se listar seis espécies com essa potencialidade: *Moringa oleifera*, *Acacia mearnsii*, *Cassia fistula*, *Cactus opuntia*, *Zea mays*, *Azadirachta indica*. Dentre essas espécies, a *Moringa oleifera* possui prevalência nos estudos sobre essa temática (Soares et al., 2021).

A *Moringa oleifera* Lam. (MO) é um polímero orgânico natural com potencial de produção de produtos coagulantes, visto que cerca de 40% da massa de suas sementes é

constituída por óleo comestível e proteínas catiônicas de baixo peso molecular que, ao serem solubilizadas em água, atuam como coagulantes, desestabilizando as partículas coloidais presentes na água e formando flocos (Franco et al., 2017). Esse efeito contribui para a redução de parâmetros que são exigidos nos processos de tratamento, especialmente a cor aparente e a turbidez, com o intuito de adequar as águas aos padrões de potabilidade explícitos na legislação vigente e aos padrões de reúso (Soares et al., 2021).

Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar o tratamento físico-químico de efluentes eutrofizados por meio da clarificação com coagulantes inorgânicos [$Al_2(SO_4)_3$ e polífer] e orgânicos naturais (*Moringa oleifera* Lam. (MO)).

MATERIAIS E MÉTODOS

Nesta pesquisa foram utilizados efluentes provenientes de um sistema experimental de *wetlands* construídos de fluxo vertical (WCFV) com meio de suporte formado por solo misturado com areia grossa, composto por plantas emergentes, sorgo e feijão, seguido de um *wetlands* de plantas flutuantes, com a macrófita *Pistia stratiotes* (alface d'água), também denominado tanque de macrófitas (TQM). A finalidade desse sistema era tratar efluentes domésticos provenientes de um Reator Anaeróbico de Fluxo Ascendente (RAFA) da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) localizada no bairro Chapadinha do município de Cruz das Almas-Ba.

Devido ao crescimento excessivo de algas dos efluentes no tanque de macrófitas, a água passou a apresentar uma coloração esverdeada (Figura 1A), tornando-se necessária a realização de um pós-tratamento antes do seu lançamento em corpos d'água (reuso indireto) ou, da sua utilização para fins não potáveis (reuso não potável), como a irrigação, a fim de evitar danos ao sistema de irrigação.

A coletas das amostras e os ensaios ocorreram nos meses de outubro e novembro de 2024. Para os ensaios utilizou-se o equipamento “Jar Test” Milan - Modelo JT 203 (Figura 1B), considerando: rotações de misturas rápida de 100 rpm e lenta de 40 rpm; tempos de mistura rápida de 30 segundos; lenta e de decantação, ambos de 30 minutos. Por meio desses ensaios foi determinada a dosagem ótima dos coagulantes principais.

Figura 1. Tanque de macrófitas utilizado para polimento dos efluentes dos *wetlands* construídos (WCS) (A) e ensaios de “Jar Test” durante o tratamento físico-químico (B).

Fonte: Próprio autor, 2024.

Como coagulantes inorgânicos, foram utilizados o sulfato de alumínio [$Al_2(SO_4)_3$] e o sal de alumínio férrico (polifer), nas dosagens de 100; 120; 140; 150; 160 e 170 $mg L^{-1}$. Esses coagulantes foram cedidos pela Empresa Baiana de Água e Saneamento (EMBASA) na concentração inicial de 50%, sendo utilizado nos ensaios na concentração de 1% (solução estoque).

Como coagulante orgânico natural, foi usada a *Moringa oleífera* Lam. (MO), nas dosagens de 1000; 1200; 1400; 1600; 1800 e 2000 $mg L^{-1}$. As sementes de MO foram coletadas em uma área do centro experimental da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Campus de Cruz das Almas-Ba. O extrato aquoso de MO foi preparado no momento dos ensaios, uma vez que o armazenamento pode comprometer sua eficiência na redução da turbidez durante os processos de coagulação e floculação (Madrona, 2010).

As sementes foram secas em estufa a 105 °C por 24 horas para redução do teor de umidade e após secagem foram descascadas e maceradas em almofariz com pistilo para a obtenção de um pó. Em seguida, foi preparada uma solução estoque com concentração de 1% m/v, utilizando água destilada. A solução foi agitada por 4 minutos e posteriormente filtrada em papel de filtro descartável (tipo usado para filtrar café).

Os ensaios foram realizados em triplicatas, e as amostras dos afluentes e efluentes foram submetidas às análises dos seguintes parâmetros: pH – pHmetro de bancada LUCA-210, cor aparente – Colorímetro da ALFAKIT, turbidez – Turbidímetro de bancada ALFAKIT E008767, alcalinidade total – Método titulométrico e condutividade elétrica – Condutivímetro de bancada W12D BEL.

direta do tempo de sedimentação na eficiência do tratamento.

Figura 2. Efeito do gradiente de concentração dos coagulantes Al₂(SO₄)₃, polífer e MO na eficiência média de remoção (EMR) de cor e de turbidez.
Fonte: Próprio autor (2024).

<https://doi.org/10.5380/rber.v8i2.65661>

KUHNE, A. R.; CERON, L. P.; MACHEMER, P. C. Avaliação por teste de jarros na escolha de coagulante para tratamento de um efluente. In: Simpósio Internacional de Qualidade Ambiental: Meio Ambiente, Política & Economia, 11 ANAIS[...]. Porto Alegre, 2018.

LIMA, P. R.; ALMEIDA, I. V.; VICENTINI, V. E. P. Os diferentes tipos de coagulantes naturais para o tratamento de água: uma revisão. Evidência, v. 20, n. 1, p. 9-22, 2020. <https://doi.org/10.18593/evid.36923>

MADRONA, G. S. Extração/purificação do composto ativo da semente da *Moringa oleifera* Lam. e sua utilização no tratamento de água para consumo humano. Tese (Doutorado), Universidade Estadual de Maringá, Paraná, 176 f., 2010.

MARKETS; MARKETS. Flocculant and coagulant market by type (Flocculant (Anionic, Cationic), organic coagulant, and inorganic Coagulant), end-use industry (Municipal Water Treatment, Pulp & Paper, Textile, Oil & Gas, Mining), and region - Global Forecast to 2028. 2023. 202 p. Disponível em: https://www.researchandmarkets.com/reports/5894164/flocculant-and-coagulant-market-type-coagulant?srsId=AfmBOoocpYclOPlqKNq_8c-WdS5oIIX0mgkyhtxcBS6xK0CVPT5gqRLx. Acesso em: jan. 2025.

MURAKAMI, M. F. Resistência à quebra e recrescimento de aglomerados formados pela adição de tanino e *Moringa Oleifera* Lam. como alternativa de pós-tratamento de efluentes agropecuários codigeridos em reatores UASB. Tese (Doutorado) - Universidade Estadual Paulista (Unesp). Faculdade de Engenharia, Bauru, 129 f., 2021.

RAGIO, R. A.; MIYAZAKI, L. F.; OLIVEIRA, M. A.; SUBTIL, E. L.; COELHO, L. H. G.; BUENO, R. F. Pós-tratamento de efluente de reator UASB usando sulfato de alumínio e membranas de ultrafiltração: remoção de fósforo e matéria orgânica. In: Simpósio de Ciência e Tecnologia Ambiental: Desafios e Perspectivas, Santo André, 1., ANAIS[...]. Santo Andre, 2019. P. 74-80.

SALEEM, M.; BACHMANN, R. T. A contemporary review on plant-based coagulants for applications in water treatment. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, v. 72, p. 281–297, 2019. <https://doi.org/10.1016/j.jiec.2018.12.029>

SIQUEIRA, A. P. S.; SILVA, C. N.; REZENDE, L. C. S. H.; MILANI, R. G.; YAMAGUCHI, N. U. Análise da performance dos coagulantes naturais *Moringa oleifera* e tanino como alternativa ao sulfato de alumínio para o tratamento de água. Enciclopédia Biosfera, v. 15, n. 27, p. 18-29, 2018. https://doi.org/10.18677/EnciBio_2018A112

SOARES, E. J. S.; BARBOSA, M. G. N.; ANDRADE, T. C. S.; SANTOS, W. B.; SILVEIRA, T. N.; FERREIRA, W. B. Potencial de vegetais para produção de coagulantes visando aplicação no tratamento de água: revisão sistemática. Revista Ibero Americana de Ciências Ambientais, v.12, n.2, p.292-302, 2021. <http://doi.org/10.6008/CBPC2179-6858.2021.002.0027>